

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СТОКА РЕК ПАМИРО-АЛАЯ С ПРИМЕНЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ MODIS

Ниязов Дж.

Институт водных проблем,
гидроэнергетики и экологии Национальной
Академии Наук Таджикистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17161129>

Аннотация. В работе приведена оценка талого снегового и ледникового стока рек Памиро-Алая за современный период 2000-2020 годов. Особый интерес представляла оценка ледникового стока рек в малоснежные и маловодные годы. Основным методом, применяемый для расчета компонентов стока - широко используемый метод генетического вертикального расчленения гидрографа с применением данных наземных гидрометеорологических наблюдений. Статистические методы обработки и анализа данных гидрометеорологических наблюдений применялись для оценки эффективного вклада основных метеорологических элементов в сток рек за половодье. Статья имеет как научно-исследовательское, так и практическое значение для перспективного планирования и интегрированного управления водными ресурсами.

Ключевые слова: компоненты стока, ледниковый сток, Памиро-Алай, бассейн реки Амударья, спутниковые снимки MODIS.

Введение. Средний объем годового стока реки Амударья составляет около 78 км^3 , при этом, на территории Таджикистана формируется около 80 % всего речного стока. В народном хозяйстве Таджикистана 82 % водных ресурсов реки Амударья используются в сельском хозяйстве, 8,7 % - в промышленности и 8,1 % - на бытовые нужды [1].

Средняя высота горной системы Памиро-Алая составляет около 4500-5000 м.н.у.м. с отдельными вершинами выше 7000 м.н.у.м. Такое высокогорное положение водосбора определяет особенности и условия формирования стока рек. Талые воды ледников и фирновых полей составляют 25% объема стока рек Таджикистана и регулируют речной сток не только внутри года. В сухие и жаркие годы доля ледникового стока достигает 50% и более, таким образом, ледники сглаживают колебания стока рек между сухими и дождливыми периодами [2].

Глобальное потепление климата привело к сокращению площади оледенения в бассейне реки Амударья. По данным Каталога ледников в 1969-1980 в Таджикистане насчитывалось 8492 ледника общей площадью $8476,2 \text{ км}^2$ или около 6 % всей территории Таджикистана [3]. Определение современной площади оледенения связано с большими трудностями, т.к. на исследуемой территории расположено большое количество пульсирующих ледников [4]. Расчеты Коновалова В.Г. с использованием спутниковых данных (LANDSAT и TERRA) показали, что в 2000 году площадь оледенения в верховье реки Амударья сократилась на 20% и к 2030 году, по его прогнозам, могут сократиться на 25% от площади оледенения 1961 года [5].

По мнению исследователей, занимающихся расчетами изменения площади оледенения и ледникового стока, потепление климата, особенно в зимний период приведет к следующим процессам [6]:

- уменьшатся запасы снега зимой, сократится многолетняя площадь оледенения, а значит, сократятся водные ресурсы;

- уменьшится водный сток, формирующийся из сезонных запасов снега, а летний сток ледникового таяния в начальный период может увеличиться, но в последующие годы уменьшится;

- увеличение осадков в горах может привести к увеличению водных запасов в более высокогорных районах, и это компенсирует уменьшение снежных запасов низкогорных территорий.

Для перспективного планирования водных ресурсов исследование ледникового и талого снегового стока является важной научно-исследовательской и практической задачей.

Основоположниками в исследованиях основных источников питания рек Центральной Азии были М.И. Львович, З.В. Джорджио и В.Л. Шульц [7-9]. Далее эти методы развивали А.О. Кеммерих и О.П. Щеглова [10-11]. О.П. Щеглова разработала универсальную методологию расчета компонентов стока для горных рек Средней Азии, где ледниковый сток рассчитывался по зависимостям от суммы среднесуточных положительных температур. Большинство авторов использовали метод вертикального расчленения гидрографа, который в дальнейшем также использовали А.Н. Диких и Л.В. Бажанова для оценки вклада основных компонентов стока в общий сток рек Центральной Азии [12-14]. Некоторые исследования были посвящены только расчету ледникового стока, так, например, В.Г. Коновалов разработал физико-статистическую модель процесса таяния и формирования ледникового стока и применял ее в условиях климатических изменений [15-17]. А.Н. Диких предложил свою методику для расчета объема воды, сформировавшегося в результате таяния льда или сезонного снега, основанную на зависимостях с температурой воздуха, осадками и высоты фирновой линией [18]. Данная методика успешно применялась для расчета будущих изменений водно-ледовых ресурсов в условиях изменения климата [18, 19].

Одной из задач в данной статье является оценка ледникового и талого снегового стока рек Памиро-Алая за современный период. Наибольший интерес представляло изучение ледникового стока в маловодные и малоснежные годы, когда отмечался недобор осадков в зимний период.

Постановка проблемы. Исследование талого снегового и ледникового стока рек Памиро-Алая имеет большое значение для перспективного планирования и управления водными ресурсами в водохозяйственной и гидроэнергетической отраслях Таджикистана. Неблагоприятные прогнозы водности рек на ближайшие десятилетия (2025-2050 гг.) связаны как с деградацией оледенения, так и с уменьшением количества осадков в зимний период. В статье приведена оценка современного состояния компонентов стока рек Памиро-Алая.

Объекты исследования. Объектами исследования выбраны 5 речных бассейнов с различной степенью оледенения, расположенных в области формирования стока Северо-Таджикского, Зеравшанского и Северо-Памирского гидрологических районов [20].

Для оценки репрезентативности метеоданных со стоком рек за период половодья, были использованы данные по 25-и метеостанциям и 5-и гидропостам Таджгидромета за период с 1940 по 2019 годы [21, 22].

Метод вертикального расчленения гидрографа в целях определения основных компонентов стока рек был проведен на основе данных о суточных расходах воды и средних суточных температурах воздуха выбранных репрезентативных метеостанций для периода с 2007 по 2019 годы. Основные характеристики бассейнов рек приведены в таблице 1.

Методика исследований. Для проведения расчетов по определению объема ледникового и талого снегового стока, и его доли в годовом стоке рек Таджикистана был проведен корреляционный анализ репрезентативности данных 25-и метеостанций для выбранных речных бассейнов [23].

Таблица 1

Основные сведения о характеристиках исследуемых речных бассейнов Памира и Памиро-Алая*

Название гидропоста	Площадь водосбора до пункта наблюдений в км ²	Средняя высота водосбора до пункта наблюдений в м.н.у.м.	Площадь ледников		Средний годовой расход воды в м ³ /с
			в км ²	в процентах от площади бассейна	
р.Гунт – г.Хорог	13700	4170	360,3	2,6	104
р.Ванч – к. Ванч	1920	3780	255,1	13	51,0
р.Зерафшан –к. Худгиф-Боло	1100	3700	358	33	25,0
р.Фандарья-устье	3230	3270	124	3,8	53,4
р.Варзоб – к.Дагана	1270	2670	40,0	3,0	49,3

*- Площадь ледников по данным Каталога ледников СССР за 1969-1980 гг. [3].

В статье были представлены результаты расчетов изменения основных компонентов стока (талого снегового и ледникового, грунтового питания) за современный период, рассчитанных с использованием метода вертикального расчленения гидрографа по методике З.В. Джорджио, А.Н. Диких и Л.В. Бажановой. Пример вертикального расчленения гидрографа на реке Гунт за маловодный 2011 год, представлен на рис. 1. Дождевое питание автором не рассчитывалось, т.к. в бассейнах рек Памиро-Алая оно не существенно и составляет около 1-3 % от годового стока.

Результаты исследований. Построенная матрица корреляции средних расходов воды за период половодья по 5-и рекам (Фандарья, Варзоб, Матча (приток р.Зерафшан), Гунт и Ванч) с данными средней месячной температуры воздуха и осадков за холодный период времени позволила выделить наиболее репрезентативные метеостанции. Сведения о них представлены автором в таблице 2.

Рис.1. Расчленение гидрографа р. Гунт – г. Хорог. 1 – талый снеговой сток, 2 – талый ледниковый сток, 3 – грунтовой (базисный) сток, 4 – температура воздуха на МС Хорог.

Наибольший интерес представляли коэффициенты корреляции средних расходов воды за период половодья с температурой воздуха за июнь и июль, т.к. в эти месяцы наблюдается повышение температуры воздуха и начало таяния ледников. Коэффициенты корреляции температуры воздуха на выбранных репрезентативных метеостанциях со стоком в эти месяцы составили 0,22 – -0,54. Исключение составляют река р.Матча (Худгиф), где в июне коэффициент корреляции составил 0,02 и Гунт – 0,14, что не критично, т.к. таяние ледников начинается на этих реках в июле. На реках Зеравшанского

бассейна (рр. Матча и Фандарья) коэффициенты корреляции с температурой воздуха в зимние месяцы составляет 0,37-0,63.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции (R) средних расходов воды за период половодья со среднемесячной температурой воздуха*

Название метеостанции	R с температурой воздуха за месяцы											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Гидропост р.Варзоб – с.Дагана												
Душанбе	0.31	0.09	-0.18	-0.22	-0.64	-0.51	-0.27	-0.49	-0.24	-0.38	0.24	0.05
Майхура	0,29	0,02	-0,22	-0,47	-0,76	-0,54	0,01	-0,40	-0,16	-0,22	0,05	0,04
2. Гидропост р.Ванч – с.Ванч												
Ирхт	0.02	0.10	0.02	0.24	0.04	0.35	0.40	0.22	0.23	-0.07	0.21	0.12
3. Гидропост р.Гунт – г.Хорог												
Хорог	-0.06	-0.12	-0.13	0.06	0.09	0.14	0.29	0.01	0.04	-0.08	-0.06	0.03
4. Гидропост р.Фандарья – устье (с.Пете)												
Искандеркуль	0.28	0.63	0.34	0.36	-0.37	-0.41	-0.43	-0.37	-0.05	-0.22	-0.02	-0.43
Мадрушкат	0,25	0,34	0,32	-0,04	-0,59	-0,47	-0,34	-0,37	-0,04	-0,08	0,24	-0,21
Сангистон	0,38	0,35	0,27	-0,28	-0,66	-0,42	-0,15	-0,36	0,05	0,06	0,34	-0,07
5. Гидропост р.Матча (приток р.Зарафшан) - к.Худгиф												
Мадрушкат	0.37	0.41	0.08	0.27	-0.11	0.02	0.22	-0.02	-0.59	0.40	0.29	-0.29

*- жирным курсивом выделены статистически значимые метеопараметры.

Тесную зависимость (0,36-0,59) с температурами воздуха: в осенние месяцы имеет сток реки Зеравшан; в апреле, мае и августе – Варзоб, Фандарья. Коэффициенты корреляции стока и осадков за холодный период на реках Варзоб, Гунт и Фандарья составили 0,51-0,65, а на реках Ванч и Матча (Худгиф) – 0,28-0,43. Небольшие коэффициенты корреляции метеопараметров отмечаются со стоком реки Ванч, т.к. в ее бассейне нет метеостанции, и была использована информация с метеостанции Ирхт, находящейся в соседнем водосборе р. Бартанг.

Статистически значимые ($R=0,58$ (-0,57) и более) зависимости стока рек за период половодья и метеопараметров были:

- для реки Варзоб среднемесячная температура воздуха за май по МС Душанбе и Майхура и сумма осадков за холодный период (октябрь-март) по МС Майхура;

- для реки Гунт сумма осадков за холодный период (октябрь-апрель) по МС Хорог;

- для реки Фандарья осадков за холодный период (октябрь-март) по МС Искандеркуль, Мадрушкат, Сангистон, среднемесячная температура воздуха за февраль по МС Искандеркуль и май по МС Мадрушкат, Сангистон;

- для реки Матча - среднемесячная температура воздуха за сентябрь по МС Мадрушкат.

Определение дат начала и окончания половодья, окончания таяния сезонного снежного покрова и начала таяния ледников были проведены для двух средних по водности лет и одного маловодного года, выбранных за период с 2007 по 2019 годы. Результаты расчетов проведенных автором приведены в таблице 4.

Таблица 4

Объем основных компонентов стока, их доля в годовом стоке рек, период таяния сезонного снега и ледников на реках Памиро-Алая.

Годы	Объем стока основных источников питания						Сумма осадков октябрь-апрель
	Грунтовый сток		Талый снеговой сток		Талый ледниковый сток		
	млн.м ³	%	млн.м ³	%	млн.м ³	%	в мм / в % от нормы
р. Варзоб – с.Дагана							
2018 мл.	456	37	502 (24.02-25.06)	41	276 (26.06-07.10)	22	200 / 43
2012 ср.	453	28	750 (14.03-28.06)	47	398 (29.06-26.09)	25	517 / 119
2016 ср.	516	35	714 (26.02-28.06)	48	266 (29.06-29.09)	18	533 / 115
р. Фандарья – устье (с.Пете)							
2014 мл.	574	41	500 (30.04-07.07)	36	326 (08.07-28.09)	23	127 / 65
2012 ср.	562	34	482 (08.04-30.06)	29	603 (01.07-07.10)	37	218 / 118
2015 ср.	582	35	487 (23.04-28.06)	29	583 (29.06-15.10)	35	229 / 117
р. Матча – к.Худгиф							
2009 мл.	223	45	66 (30.04-09.07)	12	213 (10.07-21.11)	43	152 / 95
2007 ср.	303	40	107 (11.04-28.06)	14	355 (29.06-23.11)	46	182 / 114
р. Ванч – с.Ванч							
2013 мл.	597	42	267 (02.05-12.07)	19	573 (13.07-02.11)	40	72 / 73
2014 мл.	574	38	304 (24.04-06.07)	20	631 (07.07-20.10)	42	55 / 56
2010 ср.	775	39	449 (13.04-12.07)	22	787 (13.07-12.10)	39	113 / 115
р. Гунт – г.Хорог							
2011 мл.	1220	55	359 (23.04-10.07)	16	645 (11.07-20.10)	29	99 / 40
2012 ср.	1649	51	961 (26.05-22.07)	30	596 (23.07-06.10)	17	345 / 139
2016 ср.	1471	47	1148 (08.05-20.07)	36	530 (21.07-11.10)	17	189 / 76

На всех реках начало половодья, связанное с повышением температуры воздуха и началом таяния сезонного снега значительно, варьирует. На реке Варзоб оно наблюдается в феврале-марте, Фандарья - в марте, Зеравшан – в апреле, Ванч - в апреле-начале мая и Гунт - в конце апреля - в мае. Начало ледникового таяния наблюдается на реке Варзоб в конце июня, Фандарья и Зеравшан – в конце июня-первой декаде июля, на реке Ванч – в первой и второй декаде июля и на реке Гунт – во второй и третьей декадах июля.

Окончание половодья наблюдается на реке Варзоб в конце сентября - начале октября, на реке Гунт – в октябре, на остальных реках – в октябре-ноябре.

Доля ледникового стока в годовом стоке рек составляет на реках: Варзоб – 18-25 %, Гунт – 17-29 %, Фандарья – 23-37 %, Ванч – 39-42 % и Зеравшан – 43-46 %. Доля талого снегового стока составляет на реках: Варзоб – 41-48 %, Гунт – 16-36 %, Фандарья – 29-36 %, Ванч – 19-22 % и Матча – 12-14 %.

Обсуждение результатов исследований. В таблице 5 приведены сравнительные данные, полученные в данном исследовании и данные исследователей, изучавших питание рек в 1960-1980-е годы.

Исследуемые в статье реки, согласно классификации В.Л. Шульца [22] имеют ледниково-снеговое питание, за исключением реки Варзоб – снегово-ледникового питания.

Но различная степень оледенения определяет долю талого снегового и ледникового стока в годовом стоке рек. Так, на реках со значительной площадью оледенения (см. табл. 1), Матча и Ванч, доля ледникового стока составляет 30-46 % в годовом стоке и, незначительно изменяется (в пределах 3-6 %) от маловодных лет к средним по водности

годам. На реках с небольшой площадью оледенения Варзоб и Гунт доля ледникового стока составляет 17-29 %, а на реке Фандарья – значительно варьирует (23-37 %), т.к. ее внутригодовое распределение стока по отдельным годам изменяется очень сильно. Максимум месячного стока может наблюдаться в июне и в июле, сток за март-июнь изменяется вдвое – от 26,6 до 52,2%, а в июле-сентябре от 38,3 до 62,6% годового стока [22]. Таким образом, в одни годы Фандарья относится к рекам ледниково-снегового питания, в другие - к рекам снегово-ледникового питания [22]. На реке Гунт сток рек в маловодные и малоснежные годы компенсируется за счет таяния ледников. Начало ледникового таяния в эти годы наступает на 10-12 дней раньше и ледниковый сток занимает около 30 % от годового стока, в отличие от средних лет (17 %).

Заключение. Сравнение доли компонентов стока в маловодные и средние по водности годы показал их разницу в зависимости от степени оледенения, соответственно преобладающего типа питания, и влияния метеопараметров на сток. Так было выяснено, что реки со значительной степенью оледенения (11-33 % от площади бассейна), такие как Ванч и верховья реки Матча (приток р. Зеравшан), имеют небольшой диапазон колебаний ледникового и талого снегового стока внутри года – в пределах 3-6 % в маловодные и средние по водности годы. Их сток в большей степени зависит от температурных условий лета и осени, что связано с началом и окончанием таяния ледников.

Реки с небольшой степенью оледенения (2,6-3,8 % от площади бассейна) имеют значительную вариабельность компонентов стока и в большей степени зависят от условий накопления сезонных запасов снега. Наибольшей вариабельностью отличается сток реки Фандарья, ледниковый сток которой колеблется от 23 до 37 %, а талый снеговой – от 29 до 36 % в годовом стоке. Ее сток в период половодья зависит как от запасов снега в холодный период, так и температуры воздуха в феврале и мае. Сток реки Гунт также в большей степени зависит от накопления снега в холодный период, но практически не зависит от температурных условий, что связано с суровостью климата в этом бассейне. Доля компонентов стока в годовом стоке колеблется: ледникового – от 17 % (в средние и многоснежные годы) до 29% (в малоснежные годы), талого снегового стока – от 30-36 % до 16 % за те же годы. При этом в маловодные годы начало таяния ледников отмечается на 10-12 дней раньше, чем в многоводные и средние по водности годы. Доля компонентов стока реки Варзоб варьирует внутри года меньше: ледникового от 18 до 25 % и талого снегового – от 41 до 48 % в годовом стоке. При этом, сток реки в период половодья в большей степени зависит и от накопления снега в холодный период, и от температуры воздуха с апреля по июнь, особенно от температуры в мае.

Благодарности. Агентству по гидрометеорологии Комитет охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан (Таджикгидромету) за предоставленные данные наземных наблюдений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вторая оценка трансграничных рек, озер и подземных вод. Женева: Изд-во ЕЭК ООН, 2011. С. 108-111.
2. Финаев А.Ф. Природные условия формирования водных ресурсов. Доклады Академии Наук Республики Таджикистан. 2003, том 46, №11-12. С. 40-48.
3. Каталог ледников СССР. Л.: Гидрометеиздат. Т. 14, вып. 1 – 3. 1969 – 1980. С.
4. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира. Российская академия наук. Институт географии. М.: 1997, 392 с.
5. Коновалов В.Г. Динамика оледенения Центральной Азии по материалам дистанционного зондирования. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9 № 1. С. 281-288.
6. Braun L., Glazirin G. and Finaev A., 2000. Evaluation of long-term changes in climate and water yield of high mountain regions in Tajikistan. In Book: Pamir and Tian Shan: Glacier

- and Climate Fluctuations during the Pleistocene and Holocene. International Workshop. July 22-23, 2000. Bayreuth.
7. Львович М.И. Опыт классификации рек СССР. М.: Изд-во Труды ГГИ, 1938. Вып. № 6. С. 15-21.
 8. Джорджио З.В. Выделение меженного стока на реках Средней Азии. Метеорология и гидрология. 1950, № 2.
 9. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Л.: изд-во: Гидрометеиздат, 1965 г. С. 691.
 10. Кеммерих А.О. Роль ледников в стоке рек Средней Азии // Материалы гляциологических исследований. М.: Изд-во АН СССР. 1972. Вып. № 20. С.82-94.
 11. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. Ташкент: Изд-во СамГУ, 1960. 245 с.
 12. Диких А.Н., Михайлова В.И. Режим ледников и водный баланс северного склона хребта Терской-Ала-Тау. М.: Изд-во Наука, 1976. 131 с.
 13. Бажанова Л.В., Сатылканов Р.А., Эрменбаев Б.О. Динамика оледенения в условиях современного изменения климата на примере ледника Кара-Баткак, хребет Тескей Ала-Тоо // Вестник КРСУ. 2017. Т. 17 № 5. С. 189-194.
 14. Бажанова Л.В. Влияние изменений климата на гидрологический режим рек высокогорной зоны (на примере р.Кашка-Тор в бассейне озера Иссык-Куль) // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №3. С. 186-191.
 15. Коновалов В.Г. Таяние и сток с ледников в бассейнах рек Центральной Азии. Л.: Гидрометеиздат, 1985. 237 с.
 16. Коновалов В.Г., Вильямс М.В. Многолетние колебания оледенения и стока рек Центральной Азии в современных климатических условиях. // Метеорология и гидрология. 2005, № 9.
 17. Коновалов В.Г. Расчет и прогноз составляющих стока в бассейнах рек Центральной Азии // Известия РАН. 2015. №3. С.722-84.
 18. Диких А.Н. Ледниковый сток реки Нарын и сценарий возможного его изменения при потеплении климата // Известия НАН КР. 1999. С.74-79.
 19. Диких А.Н., Диких Л.Л., Усубалиев Р.А. Водно-ледовые ресурсы Иссык-Кульской котловины и прогноз их изменения к 2020-2025 г.г. // Известия НАН КР. 1999. С.80-84.
 20. Атлас Таджикской ССР. Душанбе-Москва: изд-во ГУГК. 1968, С. 200.
 21. Книжки и таблицы для записи метеорологических наблюдений (ТМ-1, ТМС-84, КМ-1) с 1980 по 2019 годы. Фонды Таджгидромета.
 22. Гидрологические ежегодники за 1980 – 2019 годы. Фонды Таджгидромета.
 23. Подрезов О.А. Методы статистической обработки и анализа гидрометеорологических данных: учебник для вузов. Бишкек: Изд-во КРСУ. 2019. 262 с.